

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°22
Novembre 2018

Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2017

Cette note de synthèse présente les principaux résultats sur le parcours et la réussite des **néobacheliers** (bacheliers qui s'inscrivent à l'université à la rentrée suivant l'obtention de leur baccalauréat) en **DUT** (Diplôme universitaire de technologie). Elle est accompagnée de la publication d'indicateurs déclinés par université (voir encadré).

Les bacheliers généraux sont très largement majoritaires dans les Instituts universitaires de technologie

Structurellement, deux bacheliers sur trois inscrits en première année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) sont issus de la série générale, tandis qu'un sur trois est un bachelier technologique. La part des bacheliers professionnels est marginale (moins de 3%).

Plus de 70% des primo-inscrits en DUT passent en deuxième année

Parmi les néo-bacheliers qui s'inscrivent pour la première année en DUT, 72% passent en seconde année. Ce pourcentage varie fortement selon la filière du bac : il s'élève à 47% pour les bacheliers professionnels et à pratiquement 80% pour les bacheliers généraux. Des différences importantes existent aussi dans le taux de passage des étudiants selon la mention au bac : 13 points d'écart sont observés entre ceux admis sans rattrapage et sans mention (premier groupe) et ceux ayant obtenu une mention Assez bien, et 9 points d'écart additionnel avec ceux ayant obtenu une mention Bien.

Le taux de passage en deuxième année est plus élevé dans le secteur des services, où s'orientent trois néo-bacheliers sur cinq qui vont en IUT : trois sur quatre passent en seconde année, contre deux tiers seulement dans le secteur de la production. Ces proportions varient peu d'une année à l'autre.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2014 inscrits en première année à la rentrée 2014

	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Série de baccalauréat				
Littéraire	2,0	74,7	69,2	76,0
Economique	24,3	81,7	78,2	84,7
Scientifique	39,9	78,7	72,5	83,5
Ensemble bac général	66,2	79,7	74,5	83,7
STG (1)	15,0	62,7	57,6	66,8
Autres bac techno.	16,5	51,0	43,9	59,1
Ensemble bac techno	31,5	56,5	50,4	62,8
Ensemble bac professionnel	2,3	47,2	40,3	50,5
Mention obtenue				
Très bien	3,5	90,2	88,2	91,1
Bien	18,4	84,8	81,0	86,9
Assez bien	38,3	75,0	69,9	79,1
Passable 1er groupe	31,5	62,8	55,7	69,4
Passable 2d groupe	6,3	51,4	43,1	59,3
Inconnue	2,0	58,1	54,0	63,3
Ensemble	100,0	71,7	66,1	76,4

(1) Sciences et Technologies de Gestion

Source : MESRI-SIES

Plus de trois étudiants en DUT sur quatre sont diplômés au bout de deux ou trois années d'études

76% des néo-bacheliers de 2014 inscrits en première année de préparation d'un DUT ont obtenu leur diplôme au bout de deux ou trois années d'études. Deux tiers l'ont obtenu en 2016 après deux années, et un sur dix après une année supplémentaire. Ces résultats sont très proches de ceux des néo-bacheliers 2013 où 77% d'entre eux étaient diplômés après deux ou trois années.

Comme pour le taux de passage, ce taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (84 % en deux ou trois ans) que pour les bacheliers technologiques (63%) et les bacheliers professionnels (50%).

Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : un peu moins de 70% des bacheliers admis au premier groupe décrochent leur diplôme en deux ou trois ans, contre près de 87% des bacheliers ayant obtenu une mention Bien.

Par ailleurs les étudiantes ont un taux de réussite supérieur de 8 points à celui des étudiants. Si plus l'origine sociale du néo-bachelier est élevée, meilleur est son taux de réussite au DUT, les écarts de réussite restent faibles.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2014 à la rentrée 2014

Spécialité	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Chimie	2,9	63,5	57,8	74,0
Génie biologique	5,5	75,4	71,7	80,0
Génie chimique-génie des procédés	0,9	62	55,9	72,5
Génie civil - construction durable	4,6	68,1	63,4	75,8
Génie électrique et informatique industrielle	6,6	59,7	52,3	67,5
Génie industriel et maintenance	1,6	62,7	55,0	70,2
Génie mécanique et productique	6,6	66,4	58,8	73,2
Génie thermique et énergie	1,8	61,6	53,9	70,5
Hygiène sécurité environnement	1,5	73,1	69,1	78,6
Mesures physiques	3,8	67,4	60,4	78,3
Packaging, emballage et conditionnement	0,3	83,6	81,4	89,3
Qualité, logistique industrielle et organisation	1,5	70,3	64,7	72,3
Réseaux et télécommunications	2,6	64,6	57,1	69,6
Sciences et génie des matériaux	1,1	66,7	57,9	75,2
Total du secteur de la production	41,3	66,6	60,3	73,9
Carrières juridiques	2,3	66,5	63,8	72,1
Carrières sociales	2,2	81,8	71,3	75,2
Gestion administrative et commerciale des organisations	1,9	76,6	72,2	82,7
Gestion des entreprises et des administrations	17,7	73,4	69,3	77,5
Gestion logistique et transport	2,0	68,3	62,7	70,9
Information communication	2,8	86,9	83,9	87,2
Informatique	8,0	67,8	58,4	71,9
Métiers du multimédia et de l'internet	3,2	78,2	73,0	78,9
Statistiques et traitements informatiques des données	0,8	71,1	60,0	75,0
Techniques de commercialisation	17,8	79,2	75,5	81,5
Total du secteur des services	58,7	75,3	70,2	78,1
Ensemble	100,0	71,7	66,1	76,4

Source : MESRI-SIES

Les étudiants inscrits dans le secteur des services ont un taux de réussite en 2 ou 3 ans de 78%, soit plus que celui des étudiants inscrits en secteur production (74%).

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2014 inscrits en première année à la rentrée 2014

Sexe	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Homme	61,2	67,7	60,7	73,1
Femme	38,8	78,0	74,6	81,4
PCS du parent référent				
Très favorisé	32,3	74,2	68,8	79,4
Favorisé	16,9	72,5	67,0	77,4
Assez défavorisé	26,2	71,3	65,7	75,4
Défavorisé	21,5	69,0	63,3	73,4
Non réponse	3,0	62,2	56,2	67,5
Ensemble	100,0	71,7	66,1	76,4

Source : MESRI-SIES

Définitions, source, champ et éléments méthodologiques

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Le DUT est orienté vers l'insertion professionnelle des étudiants, mais sa préparation s'appuie sur une formation théorique qui permet la poursuite d'études.

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière hors Nouvelle Calédonie, en raison de l'indisponibilité des données) et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les indicateurs de réussite et de parcours en DUT sont déclinés par université. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la **valeur ajoutée**.

Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).

Nicolas RAZAFINDRATSIMA
MESRI - SIES

L'ensemble des indicateurs et les données par établissement sont téléchargeables à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

« Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2016 », Note Flash 17.19, Novembre 2017

« Parcours et réussite aux diplômes universitaires », Note Flash 16.15, MENESR-SIES, Novembre 2016